

Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat

Nela Vera Septiani^{1*}, Lucky Zamzami², Syahrizal³

¹²³ *Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.*

**Correspondence Email: nela10075@gmail.com*

Abstract: Street hawkers are people who carry out business activities using equipment that dismantled, whether it is permanent or not. Street vendors use public facilities that are on the side of the road, such as sidewalks that are not for place of business or selling street vendors that may trade at a location determined by the government. The existence of street vendors provides a dual role in the order of life. But others with the behavior of street vendors who often throw littering and do not pay attention and care about the surrounding environment. The development of tourism is very influential with the cleanliness of the surrounding environment, if the situation is clean there will be a lot of tourism that visits if not clean let alone stop by for a short time they don't want to because the environment is dirty then the air will be unclean. From this problem, the authors are very interested in conducting research directly into the field to see first hand the situation of street vendors and the economy. The purpose of writing this article is to be able to share knowledge and be able to know the socio-economic conditions of street vendors. The research results obtained that the development of Purus Padang beach tourism dramatically affects the economy of street vendors.

Keywords: Street vendor; tourism; community economy

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang garis pantai sekitar 104.000 km dan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati menjadikan suatu keunikan untuk laut Indonesia dan di dalam keunikan tersebut terdapat keindahan yang luar biasa bagi laut Indonesia. Keindahan laut yang dimiliki Indonesia sangat berdampak pada pembangunan, pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tergolong masih rendah. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat kaya akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Salah satu bentuk pemanfaatan adalah sebagai kawasan objek wisata. Pantai Padang merupakan salah satu kawasan wisata yang ada di Kota Padang yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Dari sekian banyak tempat wisata Sumatera Barat salah satunya merupakan daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh parawisatawan. Sekian banyak jumlah objek wisata yang dikenal diseluruh dunia yaitu keindahan alam dan pantainya, tidak hanya itu pegunungan yang ada di Indonesia sangat lah indah dan menarik. Dengan demikian pariwisata juga dirancang oleh pemerintah sebagai sektor strategis dan diharapkan memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian daerah di sekitar objek wisata khususnya sekitar pantai. Dalam setiap wisata kawasan pantai terdapat pedagang kaki lima yang berada ditepi jalan bahkan ia menjajarkannya ditepi bibir pantai.

Pembangunan ekonomi sangat diidentik dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu pembangunan ekonomi kita harus juga memperhatikan

masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut dan apa dampak bagi masyarakat tersebut.

Sebenarnya pedagang kaki lima perlu dikembangkan dan diberi tempat untuk berjualan karena bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat. Tapi ada lain tentang pedagang kaki lima atau biasa kita sebut PKL bisa menghambat pertumbuhan pembangunan pariwisata daerah kawasan pantai tersebut, karena para pedagang kaki lima yang berjualan menyebar tidak merata menyebabkan pertumbuhan pembangunan jadi terhambat, para pemerintah kewalahan menghadapi para pedagang kaki lima yang tidak mau mengikuti sesuai aturan. Pedagang kaki lima tidak hanya berjualan di siang dan sore hari tetapi mereka juga berjualan sampai tengah malam, hal inilah membuat citra dan image kawasan pantai padang menjadi lemah. Dalam penelitian ini sudah ada penelitian yang terdahulu yaitu Yunus Aulia Insani” potret kehidupan social ekonomi pedagang kaki lima dikota Makasar 2011, AnggrainiDewi “analisis perilaku pedagang kaki lima kawasan pantai padang 2017, Ruspianda Riki, “program pengembangan kawasan pariwisata pantai purus padang. (2019). Adapun perilaku pedagang yang kurang baik dalam pemeliharaan lingkungan tempat mereka berjualan. Para pedagang kaki lima kurang memperhatikan keberdihan pantai, mereka hanya memikirkan bagaimana dagang mereka habis dan mendapatkan untung sebanyak mungkin. Jika mereka selesai berjualan sampah hasil jualan mereka dibiarkan saja. Hal ini menyebabkan pantai menjadi kotor dan bau. Jika pantai kotor dan bau maka para pengunjung enggan untuk mampir, hal ini bisa menghambat perekonomian pedagang. Pemerintah kota padang sudah berusaha untuk meningkatkan pembangunan wisata di kota padang, jika pembangunan berhasil maka perekonomian masyarakat yang tinggal didaerah kawasan pantai padang akan meningkat.

Tujuan dari artikel ini adalah menggambarkan perilaku pedagang kaki lima di kawasan pantai padang dan menganalisis kendala-kendala pedagang kaki lima dalam berdagang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di objek wisata pantai purus padang. Pemilihan lokasi penelitian secara purposive yang disesuaikan dengan data yang dibutuhkan oleh penelitian, waktu penelitian dilakukan selama dua minggu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapatkan akan lengkap lebih mendalam, dan bermakna sehingga penelitian yang kita lakukan tercapai tujuannya. Data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan survey langsung kedaerah penelitian dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responen yang dibutuhkan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terkenal dengan pantainya dan alamnya yang indah. Padang disebut juga dengan kawasan pesisir karena merupakan kawasan yang sangat kaya akan potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan contohnya saja kepentingan pembangunan wisata dan lain-lainnya. Pantai Padang atau populer dengan sebutan taplau adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Sumatera Barat. Pantai Padang ini terletak pada kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang Barat, dan membentang dari daerah Purus hingga muara Batang Arau. Panjangnya sekitar 1 kilometer membentang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kondisi geografisnya membuat ombak tidak pernah tenang dan seringnya terjadi abrasi dipantai Purus ini. Kelurahan Purus merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Kelurahan Purus terletak di wilayah pantai Kota Padang.

Batas-batas wilayah Kelurahan Purus adalah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rimbo Kaluang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Olo, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Pasir, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Purus ada beberapa isu yang berpengaruh dalam proses pengembangannya yaitu isu penetapan pedagang kaki lima disepanjang pantai Purus, pembersihan pantai Purus dan penertiban parkir. Apabila isu tersebut berjalan lancar maka pembangunan wisata akan sukses, apabila pembangunan sukses maka masyarakat yang tinggal dikawasan pantai akan sejahtera.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Purus Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kota tentang Kawasan Wisata Kota Padang, Pantai Purus merupakan salah satu objek wisata andalan Kota Padang. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang Penetapan Pantai Padang sebagai kawasan Pariwisata di Kota Padang. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang kaya akan potensi baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Kawasan pesisir Indonesia merupakan bagian dari sumber daya alam hayati ataupun non hayati yang ada di Indonesia dan memiliki potensi yang sangat banyak. Potensi sumber daya alam tersebut perlu dikelola secara bijaksana untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengembangan Kawasan pariwisata Pantai Purus tidak terlepas dari program kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Padang. Program kerja pengembangan kawasan pariwisata tertuang dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Padang. Didalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Padang disebutkan bahwa untuk pengembangan kawasan Pariwisata Pantai Purus dilakukan dalam bentuk program berupa peningkatan kebersihan objek wisata Pantai Purus. Pantai Purus merupakan pantai yang bersebelahan dengan pantai Padang dan Pantai Muaro Lasak yang terdapat di Kelurahan Purus Atas.

Ditepi pantai masyarakat ada yang berjualan ikan segar dan ada pula yang berjualan makanan laut atau yang lebih dikenali dengan seafood, tidak hanya itu masyarakat juga ada yang berjualan jagung, pisang bakar, minuman dan masih banyak dagangan lainnya. Sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Padang

memiliki potensi yang cukup besar berupa wisata alam, bahari, kuliner, wisata sejarah dan budaya. Walaupun sangat banyak potensi dipanati purus tetapi ada masalah kepariwisataan yang ada disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu belum dikelolanya secara maksimal baik wisata alam, wisata sejarah dan budaya maupun wisata bahari. Faktor inilah yang mengambat terjadinya pengembangan wisata.

Pantai Taplau menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Padang karena lokasi pantai yang dekat dengan kota dan pantai nya yang indah. Dalam perkembangannya, aktivitas dan rekreasi di Pantai Taplau Padang mempunyai konsekuensi yang berpengaruh terhadap Ekonomi, Sosial masyarakat, dan Lingkungan Kota Padang baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Pengaruh tersebut langsung berhadapan dengan ekonomi yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pantai, bukan hanya untuk masyarakat sekitar pantai tetapi masyarakat pendatang yang ingin mencari peruntungan dipantai purus kota padang. Masalah lain yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas lingkungan dimana disekitar pantai banyak ditemukan sampah berserakan diakibatkan oleh pedagang kaki lima yang tidak membersihkan sampah hasil jualannya, tidak hanya pedagang kaki lima tetapi pengunjung juga ada yang membuang sampah sembarangan sehingga sekitar pantai kotor dan bau diakibatkan oleh sampah. Permasalahan yang terjadi penurunan kualitas lingkungan Pantai Kota Padang akibat posisi garis Pantai yang rawan gempa, tsunami dan sering terjadi abrasi. Industri pariwisata memberi dampak-dampak negatif yang cukup besar berupa macetnya lalu lintas, penyebaran penyakit, merebaknya kegiatan asusila, perjudian, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, degradasi terhadap nilai-nilai budaya serta membawa kebiasaan yang negatif.

Pengaruh Pariwisata Terhadap Ekonomi, menurut Suzanna (2003), pariwisata memberi kontribusi kepada penciptaan lapangan pekerjaan, perbaikan infrastruktur dan membantu perkembangan infrastruktur wilayah. Kegiatan pariwisata dapat memberikan sejumlah keuntungan ekonomi untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Pengaruh wisata terhadap ekonomi pedagang kaki lima kesempatan kerja dan berusaha. Kesempatan kerja pada skala sedang karena Peluang kerja yang dihasilkan oleh aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Padang ini murni karena usaha swadana dari masyarakat yang membuka usaha skala kecil seperti Penjual Makanan kaki lima, Lapak jual minuman yang disediakan berupa tenda dipinggir pantai, penjual minuman dipinggir jalan, penjual ikan, dan pengusaha warung makan, dan sebagainya. Kesempatan peluang kerja dinyatakan rendah karena dalam pengelolaan lapangan pekerjaan untuk menunjang aktivitas pariwisata murni dari masyarakat dan tidak ada dukungan atau fasilitator dari pemerintah, sehingga masyarakat murni membuka kesempatan kerja sendiri dan kurangnya inovasi dari masyarakat karena rata-rata masyarakat golongan bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Sebagian besar Pengaruh terhadap pendapatan berada pada skala sedang. Hal ini terjadi karena dari hasil pengamatan dan wawancara singkat kepada masyarakat bahwa pengaruh wisata terhadap kenaikan tingkat pendapatan adalah sedang berdasarkan persepsi masyarakat dan responden. Hal ini terjadi karena Pekerjaan masyarakat tersebut hanyalah penjual

skala kecil menengah dengan modal pas-pasan dan mereka adalah masyarakat dalam di sekitar pantai taplau padang dan mencari uang. Faktor yang paling berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar kawasan dengan kenaikan pendapatan dan peluang kesempatan kerja pada skala sedang disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaku usaha swadaya dan kurangnya dukungan pemerintah sebagai fasilitator dalam kebijakan pengelolaan lapangan pekerjaan. Hal ini bisa terlihat dengan tidak adanya kebijakan ketentuan patokan harga dari pemerintahan sehingga banyak masyarakat yang berjualan barang yang sama dengan harga yang berbeda. Permasalahan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu masalah kebersihan di Pantai Purus tersebut. Sebagai kawasan objek wisata, kebersihan merupakan hal penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan saat menikmati wisata dan makanan yang telah diujarkan. Jika objek wisatanya kotor maka minat wisatawan untuk berwisata pada objek wisata tersebut akan menurun. Selain masalah kebersihan permasalahan yang muncul dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu dalam penataan pedagang, baik itu pedagang yang telah memiliki kedai semi permanen, maupun pedagang kaki lima yang sering membuka lapaknya tidak beraturan. Adapun para pedagang yang membuka lapak tidak beraturan ialah pedagang pendatang dari daerah lain. Sudah beberapa tahun yang lalu para pedagang kaki lima yang menetap disekitar pantai sudah memiliki daerah untuk membuka dagangannya.

Didalam pengembangan objek wisata di Pantai Purus, selain dari program Pemerintah Kota Padang, juga ada peran serta masyarakat dalam pengembangannya. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang tinggal disekitar pantai dan masyarakat kota Padang secara umum. Peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu dalam hal pemeliharaan objek wisata, menjaga kebersihan Pantai Purus dan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bentuk pelayanan bagi pengunjung atau wisatawan serta memanfaatkan objek wisata Pantai Purus sebagai peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi. Sebagai kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestic, sudah selayaknya pemerintah kota Padang memberikan perhatian lebih serius, agar kawasan objek wisata pantai Purus menjadi lebih baik, lebih tertata rapi, sehingga dapat memuaskan para wisatawan yang datang berkunjung. Dengan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan tidak terkendali mengakibatkan masyarakat mencari lapangan kerja sendiri dengan terjun ke dalam sektor informal. Pedagang kaki lima muncul sebagai tuntutan penduduk ekonomi menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah orang yang berjualan menggunakan fasilitas yang sering dilewati orang dan tempat-tempat umum seperti taman dan tempat rekreasi. Banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota. Namun dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kota Padang terhadap pedagang kaki lima masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga timbul kejadian yaitu adanya pedagang yang berjualan ditempat khusus tidak memiliki surat izin pemakaian lahan, namun tetap berjualan di kawasan Pantai Purus kota Padang dan masih ditemukannya sejumlah pedagang yang menggunakan lahan fasilitas umum

untuk berdagang, seperti berdagang di pinggir jalan dan di lahan fasilitas umum sehingga mengganggu pemandangan pantai, padahal pedagang dilarang berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuknya. Selain itu masih banyaknya PKL yang meninggalkan gerobak atau peralatan berdagangnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.

Dalam penelitian yang saya lakukan selama 2 minggu saya menemukan bahwa pedagang kaki lima (PKL) tersebut telah lama berjualan di pantai purus sekitar tahun 2009 setelah gempa bumi yang melanda Sumatera Barat. pedagang kaki lima bisa dilihat mereka berada di sepanjang jalan pantai purus, pedagang kaki lima hanya berjualan dikediaman tetapi ada juga pedagang kaki lima yang berdagang memakai mobil. Pedagang kaki lima membuka dagangannya setiap hari pada pukul 13:00 sampai pukul 23:59 wib, pedagang kaki lima tutupnya beda hari beda waktu yaitu jika hari senin sampai jumat ia buka dari pukul 13:00- 23:59 wib, jika hari sabtu dan minggu mereka buka dari jam 13:00 –sampai 01:00 wib.

Pendapat yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima yaitu :

1. hari senin- jumat sekitar Rp 2.500.000,00 perharinya
2. hari sabtu dan minggu sekitar Rp 5.000.000,00 perhari
3. jika dipantai purus ada acara maka mereka akan mendapatkan pengahsula lebih dari Rp 5.000.000,00 bahkan jika acara itu rami maka penghasilan mereka hampir mendekati RP 10.000.000,00 perhari.
4. jika terjadi hujan maka pendapatan mereka hanya sekitar Rp 500.000 perhari

Pada malam tahun baru atau malam takbiran para pedagang kaki lima sangat banyak mendapatkan keuntungan, mereka tidak mau melewati malam tersebut karena pada malam itulah berkali-kali lipat mendapat untung, mereka rela tidak pulang kampung pas hari raya hanya untuk berjualan, setelah raya hampir habis barulah mereka pulang kampung.

Tempat berjualan sangat mempengaruhi pembeli dan pendapatan para pedagang kaki lima, jika tempat tersebut bersih dan stategis untuk berjualn maka akan banyak pembeli yang datang, jadi tempat sangat mempengaruhi pendepatan para pedagang kaki lima (PKL). Dahulunya tempat berjualan pedagang kaki lima terserah mereka memilih tempat dimana tidak ada yang melarang dan mengatur tapi sekarang tempat sudah diatur oleh pemerintahn kota padang.

Setiap harinya selesai berjualan sampah berserakan langsung dikumpul dan dibersihkan, lalu diletak dalam satu tempat, paginya akan ada truk samah yang menjemput. Jika sampah-sampah hasil jualan tidak dibersihkan dan dibuang Pol PP setiap paginya akan mengecek setiap warung, jika kedapatan tidak membersihkan tempat jualannya maka akan ditegur pol PP bahkan kedainya juga bisa dugusur. Terkadang kebersihan juga dijaga oleh pegunjung, semisalnya para pegunjung membuang sampah sembarangan kadang juga membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pembersihan sampah tergantung perarea dagangan.

Para pedagang kaki lima juga mempunyai karyawan yang membantunya, jumlah karyawan tergantung seberapa banyak pembeli pada warungnya. Jika warung pedagang kaki lima rami maka mereka akan banyak membutuhkan karyawan dan sebaliknya jika tidak terlalu rami maka mereka tidak banyak membutuhkan karyawan bahkan pedagang kaki lima (PKL) yang jualannya tidak rami juga tidak

membutuhkan karyawan mereka akan menjajarkan dagangannya sendiri atau dengan anggota keluarganya.

Gaji setiap karyawan pedagang kaki lima (PKL) sekitar Rp 50.000 – 100.000 permalam tergantung seberapa pembeli dan penghasila pemilik warung. Kebanyak pedagang kaki lima (PKL) hanya menempuh pendidikan hanya sampai SLTP saja, bahkan karyawannya juga menempuh pendidikan hanya sampai SLTP. Dengan pendidikan yang minim didapat tidak ada pilihan lain kecuali berdagang dan menjadi karyawan di pedagang kaki lima.

Cara pedagang kaki lima (PKL) menarik pelanggan yaitu dengan cara memanggilnya dengan lembut dan menyambutnya dengan ramah, politik para pedagang kaki lima yaitu apabila parkir didepan warungnya maka harus mampir diwarungnya tidak boleh pergi kewarung lain, jika kita tidak mau mampir diwarungnya maka tulang parkir dan pemilik warung akan memintak kita menggeser atau memindahkan kendaraan. Para pedagang kaki lima (PKL) mengatakan dengan berkembangnya pariwisata maka pendapat mereka juga akan meningkat. Perekonomian mereka meningkat drastis dengan perkembangan sektor pariwisata di pantai purus kota padang ini. Pedagang kaki lima berharap kepada pemerintah agar terus meningkatkan sektor pariwisata lebih baik dari sekarang.

Pedagang kaki lima (PKL) pantai purus kota padang bisa dikatakan mengalami kemajuan semenjak adanya pembangunan area panati seperti tugu lora, Merpati dan sebagainya. Hal ini menarik pengunjung lokal maupun manca negara untuk berkunjung dan tempat ini juga dijadikan acara penunjang kesehatan pemerintah kota padang seperti jalan santai, senam sehat, volly pantai dan juga dijadikan acara manca negara yaitu tour the singkarak yang baru dilakukan pada bulan oktober 2019. Hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat yang tinggal disekitar pantai purus yang berprofesi sebagai pedagang. Dengan meningkatnya sektor wisata dipantai purus secara langsung juga meningkatkan perekonomian para pedagang kaki lima (PKL). Para pedagang kaki lima bukan hanya masyarakat yang tinggal disekitar pantai purus saja tetapi juga ada para pedagang kaki lima yang datang didaerah lain seperti pedagang kaki lima yang menggunakan mobil untuk berjualan buah, baju dan lain sebagainya.

D. Kesimpulan

Dengan berkembangnya sektor pariwisata dipantai purus padang memberikan berbagai banyak pengaruh, salah satunya yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar pantai yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang kawasan pantai padang bisa dijadikan suatu manfaat positif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar pantai. Sejauh ini pemerintah terus berusaha melakukan pemetaan disekitar pantai, namun usaha tersebut tidaklah cukup tanpa diiringi dengan kerja sama dengan masyarakat. Permasalahan Untuk Pengembangan Objek Wisata Pantai Purus Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu masalah kebersihan di Pantai Purus tersebut. Sebagai kawasan objek wisata, kebersihan merupakan hal penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan saat menikmati wisata. Jika objek wisatanya kotor maka minat wisatawan untuk berwisata pada objek wisata tersebut akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Dewi . (2017) "analisis perilaku pedagang kaki lima kawasan pantai padang.
- Ruspianda, Riki, (2019) "Program pengembangan kawasan pariwisata pantai purus padang."
- Muthahharah,Afiefah, and Soeryo Adiwibowo. (2017) "Dampak obyek wisata pantai pasir putih situbondo terhadap peluang bekerja dan berusaha." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengetahuan Masyarakat [JSKPM]* 1.2 (2017): 157-166.
- Pertiwi, Dian,and Sofia Achnes. (2014). "Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang." *Jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau* 1.2.
- Rahman, Yudha, and Mohammad Muktialie. (2014). "pengaruh aktivitas pariwisata pantai taplau kota padang terhadap ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan." *Teknik PWK (perencana wilayah kota padang)* 3.4 (2014): 979-990.
- Yunus AuliaInsani. (2011) " potret kehidupan social ekonomi pedagang kaki lima dikota Makasar. 2011.
- Zamzami, L., Iwabuchi, A., Effendi, N., Ermayanti, Hendrawati, & Miko, A. (2019). The development of marine resource conservation in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 1281–1288.
- Zamzami, L., & Iwabuchi, A. (2019). *Andalas International Journal of Socio-Humanities From Fishing to Tourism: A New Generation of Fishermen and Marine Resource Tourism in Indonesia*. *ANDALAS INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIO-HUMANITIES* (Vol.1). Retrieved from <http://aijosh.lppm.unand.ac.id/index.php/aijosh/>